

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA AXLOQIY QADRIYATLAR

Primov Baxriddin Abdiraxmonovich

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Falsafa kafedrası v.b. dossenți

Annotatsiya. Bugungi kunda axborotlashish sohasi shuqadar jadal suratlarda rivojlanmoqdaki, bu orqali ma'lum bir davlat va jamiatlarning axloqiy qadriyatlar tizimiga ham kuchli ta'sir etayotgani ushbu maqolada yoritilgan.

Kalit so'zlar. Axborotlashgan davr, axborot asri, axborotlashuv sohasi, axloqiy qadriyatlar, axloqiy tizim, axloqiy jamiyat, axloqiy me'yorlar, relyativ axloq, yaxshilik va yomonlik.

Аннотация. Сегодня сфера информации развивается настолько стремительно, что оказывает сильное влияние на систему моральных ценностей некоторых стран и обществ.

Ключевые слова. Информационный век, информационный век, поле информации, моральные ценности, моральная система, моральное общество, моральные нормы, относительная мораль, добро и зло.

Annotation. Today, the sphere of information is developing so rapidly that it has a strong influence on the system of moral values of some countries and societies.

Key words. Information age, information age, field of information, moral values, moral system, moral society, moral standards, relative morality, good and evil.

Insoniyat ijtimoiylashuvi ya'ni dastlabki jamiyatlar paydo bo'lishi bilan, ushbu jamiyatlar o'zining alohida qadriyatlarini shakllantirishni boshlagan. Ushbu qadriyatlar va normalar ularning ehtiyojlari va qiziqishlari bilan bog'liq edi. Ehtiyoj va qiziqishlar zamirida shakllangan axloqiy normalar, jamiyatning saqlanib qolishi, shakllanishi va rivojlanishi mexanizmi vazifasini bajarishi bilan birga, alohida munosabatlarni o'rnatish va ularni tartibga solish vazifasini ham bajargan. Bundan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, jamiyatning barqarorligi undagi o'rnatilgan axloqiy parametrlar bilan chambarchas bog'liq.

“Axloqiy qadriyatlar tizimi qanchalik rivojlanganligiga nafaqat shaxsning, balki butun dunyoning taqdiri bog'liq”. [1]

Axloqiy qadriyatlar jamiyat rivojlanishining asosiy tamoillaridan biri sifatida, undagi munosabatlarni tartibga solib turadi. Tartibga solish bilan birga umumiy dunyoqarash, umumiy tamoillar orqali identlik va mentalitetni ham shakllantiradi.

Axloqning asosiy tushunchalarini jamiyatda qabul qilingan: “yaxshilik va yomonlik, adolat, vijdon, mardlik, muhabbat kabi tamoillari tashkil qiladi”. [2]

Axloqiy qadriyatlarning o'zgaruvchan, moslashuvchan tamoillarini esa jamiyat tomonidan normal qaralgan va legitimlashgan odatlar tashkil qiladi. Masalan: jamiyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida, quldorlikka nisbatan normal qaralgan bo'lsa, ijtimoiy fikr taraqqiyoti davrida ushbu norma qoralandi va axloqsizlik sifatida baxolandi.

Axloqning umumiy shakllanishi universal va relyativ, ya'ni bir – biriga qarama qarshi tarzda kechgani bilan, ular, barcha davrlarda jamiyat taraqqiyotiga, inson ravnaqiga va ijtimoiylashuvga xizmat qilishi zarur.

Axloqiy qadriyatlar jamiyatning tajribalari yig'indisini ham tashkil qiladi, ular: foydali odatlar, optimal harakatlar, hissiy - emotsional protseduralar, kundalik turmushning aks etishini tashkil qiladi. Agar jamiyatning geografik joylashuvi, iqlimi, qazilma boyliklari uning moddiy pozitsiyasi hisoblansa, axloq jamiyatning ma'naviy uyi hisoblanadi.

Axloqni jamiyat tajribasi evaziga amalga oshgan, umumiy belgilarga ega bo'lgan, evolyutsion ma'lumotlar yig'indisi ham deyish mumkin. Ya'ni jamiyatning eksperimental informatsion arsenali hisoblanadi. Ushbu informatsion jamlanma jamiyatning ma'naviy immuniteti vazifasini bajargan holatda, ba'zan kuchayishi, ba'zan esa zaiflashishi ham mumkin. Shuningdek jamiyatning ma'naviy barqarorligi uning axloqiy qadriyatlariga proporsional hisoblanadi.

Dastlabki ijtimoiylashuv davrlardagi axloqiy qadriyatlarni, shu davrdagi jamiyatning ijtimoiy ongi ham deyish mumkin. Ushbu jamiyat ongining rivojlanishi jamiyatning barqarorligi va uning rivojlanishini belgilab bergan.

“Jamiyatning asosiy axloqiy me'yorlarining o'zgarishi natijasida jamiyatning ma'naviy birligi buziladi, yoshlarning hayoti va axloqiy ustuvorliklari o'zgaradi, bu avlodning qadriyatlari, shu jumladan ish va kasbning qadriyatlari shakllanmaydi; jamiyat uchun an'anaviy axloqiy me'yorlar va axloqiy ko'rsatmalar deformatsiyalanadi va ko'pincha oddiygina yo'q qilinadi”. [3]

Jamiyatda axloqning shakllanishi jamiyat hayotidagi barcha faoliyat sohalarni o'z ichiga oladi, chunki jamiyat a'zolari bir – biri bilan munosabatga kirishar ekan, faoliyat yuritar ekan ularda manfaatlarning to'qnashuvi va turli nizolarning shakllanishi tabiiy holat hisoblanadi. Aynan manfaatlar to'qnashuvi, ziddiyatlarni barataraf etish, keskinlikni oldini olish va normal muloqot qilish va hayot kechirish tartibga solish uchun optimal munosabatlar protseduralari ya'ni axloqiy tizimlar ishlab chiqiladi.

Axloqdan maqsad – yuritilayotgan xo'jalikni saqlash va rivojlantirish, munosabatlardagi nizolar va keskinlikni bartaraf etish, jamiyatning tizim sifatida

ishlashini ta'minlash, o'zaro qulay va ixcham shuningdek, umumiy munosabatlar parametrini tashkil qilish hamda dunyoqarashni belgilovchi hayotiy tamoillarni (adolat, insoniylik, erkinlik va maqsadlilik) shakllantirishga olib keladi .

Jamiyat hayotidagi ma'lumotlarning eksperimental va ratsional (mantiqiy) yig'indisi sifatida axloq ruxsat etilgan harakatlar (normalar) va taqiqlangan harakatlardan (tabu) tashkil topgan.

Axloqiy ma'lumotlar o'z davrida odatlarga aylanadi, rivojlanib madaniyatga o'tadi va keyingi avlodlar uchun an'ana va qadriyat sifatida o'tishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, axloqning ko'pchilik e'tibor qilmaydigan jihati shundaki, u xuddi til kabi muloqot vositasi ham hisoblanadi. Ya'ni u dastlabki individual tamoillar orqali jamiyatga ta'sir qilsa, keyinchalik jamiyat tamoillari orqali individga ta'sir o'tqazadi. Axloq bu yerda til kabi aloqa vosita sifatida shifrador va deshifrador vazifalarini bajarayotganligini ko'rishimiz mumkin. Unda harakat mexanizmi bilan birga asosiy siklik talablar ham bor ya'ni, agar individ ijtimoiylashishni hohlasa jamiyat axloqiga va normalariga bo'ysunadi, agar jamiyat mavjud bo'lishni hohlasa indvidlarning hohish istaklarini ham hisobga olishi zarur. Bu yerda ikki tomonlama aloqa mavjudligini ko'rishimiz mumkin ya'ni ular bir – birini tashkil etadi va to'ldiradi. Lekin jamiyat mavjud bo'lishi uchun doimiy o'zaro aloqa o'ta muhim hisoblanadi. Buda axloq axborotni boyitishi va adolatni ta'minlashi zarur.

REFERENCES

1. О природе возникновения морали (источники формирования нравственности). И.С. Пасешниченко. Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 4
2. О природе возникновения морали (источники формирования нравственности). И.С. Пасешниченко. Известия вузов. Северо-кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 4
3. Мораль и нравственность человека как основа жизнеспособности общества. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлёв. Личность профессионала в современном мире. Publisher: "Институт психологии РАН"Editors. 2013 г.
4. B.Primov “Axborotlashgan davrda axloqiy qadriyatlar” International journal of philosophical studies and social sciences issn-e: 2181-2047, issn-p: 2181-2039 <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss> Vol 4, Issue 4 (2024)
5. B.Primov “Axborotlashgan davrda axloqiy qadriyatarning yemirilishi” Oriental Journal of History, Politics and Law. Pages: 286-292 ISSN: 2181-2780 <https://www.supportscience.uz/index.php/ojhpl>
6. B.Primov “Axborotlashgan davrda global jarayonlar va madaniyatlar o'zgarishi”. O'zMU xabarлари. Toshkent -2024. B-187-191